

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНОГО СОСТАВА ПОЧВ ПРИ ОБРАБОТКЕ РАЗЛИЧНЫМИ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТАМИ

Алламуратова Анаргул Султамуратовна¹, Айтбаева Хурлиман Бердаховна²,
Аймурзаева Лиза Гулмурзаевна²

²Студентка Нукусский Государственный педагогический институт.

²доктор философий тех. наукам, доцент, «Методика преподавания химии»,
Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза, г. Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15177895>

Аннотация. *Maqolada, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi kuchayishi va iqlim o'zgarishi sharoitida tuproq degradatsiyasi muammosini hal qilish uchun tuproqni qayta ishlash vositasi sifatida polielektrolitlardan foydalanish ko'rsatilgan.*

Kalit so'zlar: *polielektrolitlar, akrilamid sovutgichlari, itakon kislotasi, tuproqning buzilishi, iqlim o'zgarishi.*

Аннотация. *В статье приведены использование полиэлектролитов в качестве средства для обработки почв к решению проблемы деградации почв, особенно в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства и изменения климата.*

Ключевые слова: *полиэлектролиты, сополимеры акриламида, итаконовой кислоты, деградации почв, изменения климата.*

Abstract. *The article presents the use of polyelectrolytes as a means for soil treatment to solve the problem of soil degradation, especially in conditions of intensification of agricultural production and climate change*

Key words: *polyelectrolytes, copolymers of acrylamide, itaconic acid, soil degradation and climate change.*

В современном аграрном производстве важнейшим аспектом устойчивого развития является сохранение и улучшение плодородия почв, что напрямую зависит от их структурно-агрегатного состояния. Использование полиэлектролитов в качестве средства для обработки почв представляет собой передовой подход к решению проблемы деградации почв, особенно в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства и изменения климата. Эти вещества способствуют улучшению структуры почвы, повышению её водоудерживающей способности и воздухопроницаемости, а также снижению риска эрозии. Структура почвы определяется как набор агрегатов или структурных элементов разного размера, формы, пористости, механической прочности и водостойкости. Агрегаты с диаметром более 0,25 мм называются макроагрегатами, а меньше 0,25 мм – микроагрегатами [1].

Агрономически ценной считается комковато-зернистая структура почвы с размером агрегатов от 0,25 до 10 мм, обладающих пористостью и водостойкостью, так как она способствует оптимальному водно-воздушному режиму почвы, что благоприятно для роста растений [2]. Увеличение мирового населения и растущий спрос на продовольствие требуют расширения площадей пахотных земель. В этом контексте мелиорация земель становится ключевым методом поддержания баланса сельскохозяйственных угодий [3].

Однако проблема засоленности почв является значительным препятствием для устойчивого развития сельского хозяйства на восстановленных землях. Первичная засоленность почвы обусловлена климатическими условиями и географическим положением, а вторичная - неправильными агротехническими практиками. В Узбекистане различные типы засоленных почв занимают обширные территории, значительная часть которых уже освоена для сельского хозяйства. Особенно это касается района дельты реки Амударьи и территории Приаралья, где почвы отличаются высокой засоленностью, низким содержанием питательных веществ и плохим качеством. Климатические изменения и засуха усугубляют эти проблемы.

Структура почвы описывается как комплекс структурных единиц или агрегатов различного размера, формы, пористости, механической устойчивости и способности сопротивляться воде. Агрегаты с диаметром более 0,25 мм классифицируются как макроагрегаты, в то время как агрегаты меньше 0,25 мм относятся к микроагрегатам. Комковато-зернистая структура с размером агрегатов в диапазоне от 0,25 до 10 мм, характеризующаяся пористостью и устойчивостью к воде, считается агрономически ценной, поскольку способствует созданию оптимального водно-воздушного баланса в почве.

Для дальнейших исследований в качестве объектов были выбраны образцы 1АА:ИК-5,5; 2АА:ИК-5,5 и их гидролизованные формы, которые условно были названы 1АА:ИК-5,5К и 2АА:ИК-5,5К. Для сравнения были отобраны товарные водорастворимые полимеры РАА GS Flokulyant (Ts 00203849 - 29:2014, «Навоиазот») и его гидролизованная с раствором КОН при температуре 70°C форма.

Коэффициент структурности (K_c) используется для оценки агрегатного состава структуры почвы, основываясь на количестве агрономически ценных агрегатов. Величина коэффициента структурности помогает качественно оценить структуру почвы, где значение более 1,5 указывает на отличное агрегатное состояние, значения от 1,5 до 0,67 свидетельствуют о хорошем агрегатном состоянии, а показатели менее 0,67 характеризуют неудовлетворительное агрегатное состояние почвы. Коэффициент структурности почвы представляет собой соотношение между процентным содержанием мезоагрегатов в почве ($0,25 \leq 10$ мм) и общим процентным содержанием структурных элементов размером менее 0,25 мм и более 10 мм.

Внесение полимерных растворов (0,4-1,0%) в почву проводилось опрыскиванием. Расход раствора составил от 100 до 500 кг/Га.

Таблица 1.

Изменение структурного состава поверхностного слоя почвы ПА при обработке (сухое просеивание)*

Образец	С, %	Размер фракции (мм), %			K_c^{**}
		≥ 10	$0,25 < 10$	$\leq 0,25$	
Вода	-	21,8	28,5	49,7	0,40
РАА GS	0,3	23,3	44,4	32,3	0,80
	0,6	16,5	30,2	53,3	0,43
РАА GS ¹	0,3	11,2	48,9	39,9	0,96
	0,6	12,9	56,5	30,6	1,30
1АА:ИК-5,5	0,3	15,5	59	25,5	1,44
	0,6	13,2	47	39,8	0,89

2AA:ИК-5,5	0,3	19,8	46,6	33,6	0,87
	0,6	17,5	49,3	33,2	0,97
1AA:ИК-5,5К	0,3	19,9	59,3	20,8	1,46
	0,6	14,1	63,7	22,2	1,75
2AA:ИК-5,5К	0,3	15,5	63,4	21,1	1,73
	0,6	7,8	72,6	19,6	2,65

*-расход растворов составил 200 кг/Га; **-коэффициент структурности. PAA GS¹ – гидролизированный PAA GS.

Анализ табл. 1, показывающей изменения в структурном составе поверхностного слоя почвы при обработке различными полиакриламидами (PAA) и сополимерами акриламида и итаконовой кислоты (AA:ИК), выявляет важные закономерности в воздействии этих полимеров на почвенную структуру. Все обработанные почвы показали изменение в распределении размеров фракций по сравнению с контрольной обработкой водой, при этом значительно увеличилось количество мезоагрегатов (0,25<10 мм).

Образцы, обработанные гидролизированными полиакриламидами и сополимерами, особенно в более высоких концентрациях (0,6%), демонстрируют более высокий процент фракций в диапазоне 0,25<10 мм, что указывает на улучшение структуры почвы.

Вода как контроль показала самый низкий K_C (0,40), что отражает плохое агрегатное состояние почвы. Обработка полиакриламидами и их гидролизированными формами улучшила структурное состояние почвы, что видно из увеличения K_C, особенно при использовании сополимеров AA:ИК-5,5 и их калийных форм (1AA:ИК-5,5К и 2AA:ИК-5,5К), где коэффициент структурности достигает значений 1,46 и 2,65 соответственно при концентрации 0,6%.

Увеличение концентрации полимерных растворов в некоторых случаях ведет к улучшению структурных характеристик почвы (например, 2AA:ИК-5,5К при концентрации 0,6% показал K_C 2,65, что является наивысшим значением в таблице). Однако не во всех случаях повышение концентрации способствует улучшению K_C, что подчеркивает необходимость оптимизации дозировок для достижения наилучших результатов.

Из данных следует, что сополимеры акриламида и итаконовой кислоты, особенно их гидролизированные и калийные формы, эффективно улучшают структурно-агрегатный состав почвы, увеличивая количество агрономически ценных мезоагрегатов и повышая коэффициент структурности. Это указывает на их потенциальную полезность для улучшения физических свойств почвы и водоудерживающей способности.

Таблица 2.

Изменение структурного состава поверхностного слоя почвы ПК при обработке (сухое просеивание)

Образец	C, %	Размер фракции (мм), %			K _C **
		≥10	0,25<10	≤0,25	
Вода	-	22,60	11,90	65,50	0,14
PAA GS	0,3	21,18	22,32	56,50	0,29
	0,6	15,00	33,80	51,20	0,51
PAA GS ¹	0,3	10,18	40,32	49,50	0,68
	0,6	11,73	47,71	40,56	0,91

1АА:ИК-5,5	0,3	14,09	41,41	44,50	0,71
	0,6	12,00	46,80	41,20	0,88
2АА:ИК-5,5	0,3	18,00	36,40	45,60	0,57
	0,6	15,91	42,59	41,50	0,74
1АА:ИК-5,5К	0,3	18,09	53,91	28,00	1,17
	0,6	9,09	69,39	21,52	2,27
2АА:ИК-5,5К	0,3	14,09	60,36	25,55	1,52
	0,6	7,09	70,61	22,30	2,40

Анализ табл. 2, представляющей изменение структурного состава поверхностного слоя почвы ПК после обработки различными полиэлектролитами показывает, что все типы обработки почвы привели к уменьшению доли мелких фракций ($\leq 0,25$ мм) и увеличению доли мезоагрегатов ($0,25 < 10$ мм), что указывает на улучшение структуры почвы по сравнению с контрольной обработкой водой.

Как и предыдущем случае значительные изменения наблюдаются при обработке калийными формами сополимеров 1АА:ИК-5,5К и 2АА:ИК-5,5К, где процент мезоагрегатов увеличивается до 69,39% и 70,61% соответственно при концентрации 0,6%. Также коэффициент структурности значительно улучшился после обработки, особенно заметно при использовании сополимеров с калием (К), где КС достигает значений 2,27 и 2,40 для 1АА:ИК-5,5К и 2АА:ИК-5,5К соответственно при более высокой концентрации (0,6%). Это свидетельствует о высокой эффективности данных обработок в улучшении агрегатного состояния почвы.

Увеличение концентрации полимерного раствора с 0,3% до 0,6% в большинстве случаев приводит к улучшению структурных характеристик почвы, что отражается в повышении доли мезоагрегатов и улучшении коэффициента структурности.

Оба образца почвы реагируют на обработку полимерными растворами улучшением структурного состава за счёт увеличения доли мезоагрегатов и уменьшения доли мелких и крупных фракций. Однако степень изменения и эффективность обработки различаются в зависимости от типа почвы и используемого полимера.

При этом образцы почвы ПК (вторая почва) демонстрируют более выраженный рост доли мезоагрегатов и коэффициента структурности после обработки по сравнению с почвой ПА.

Значительное улучшение коэффициента структурности наблюдается в образцах почвы ПК после обработки, особенно при использовании калиевых форм сополимеров. В то же время, почва ПА также демонстрирует улучшение, но в меньшей степени. Это может быть связано с различием в исходных физико-химических свойствах почв.

Повышение доли мезоагрегатов и улучшение коэффициента структурности указывают на улучшение агрономической ценности обоих типов почв после обработки. Однако, почва ПК демонстрирует более выраженные улучшения, что делает её потенциально более пригодной для сельскохозяйственного использования после обработки сополимерами.

Обработка почв различными полиэлектролитами, особенно сополимерами акриламида и итаконовой кислоты, способствует улучшению структурно-агрегатного состава, что положительно влияет на агрономические характеристики почв. Почва ПК показывает более выраженные улучшения после обработки, что может быть связано с её

исходными свойствами и более эффективным взаимодействием с применяемыми полимерами.

Исходя из анализа, можно сделать вывод, что обработка почвы полиакриламидами и их модифицированными формами влияет на структурный состав почвы, улучшая её агрегатное состояние. Это, в свою очередь, может способствовать повышению водопроницаемости и воздухопроницаемости почвы, что благоприятно сказывается на росте и развитии растений. Сополимеры акриламида и итаконовой кислоты, особенно их калиевые формы, показали наивысшую эффективность в улучшении структуры почвы, что делает их перспективными агентами для агрономического применения в условиях Каракалпакстана.

Вывод. Обработка почвенного слоя различными полиэлектролитами привела к значительному увеличению доли мезоагрегатов ($0,25 < 10$ мм), что указывает на улучшение структуры почвы по сравнению с контрольной обработкой водой.

Применение гидролизированных форм полиакриламидов и сополимеров акриламида и итаконовой кислоты в концентрации 0,6% демонстрирует значительное улучшение коэффициента структурности (K_C), особенно у калиевых форм 1АА:ИК-5,5К и 2АА:ИК-5,5К, где K_C достигает 1,75 и 2,65 соответственно.

Повышение концентрации полимерных растворов способствует улучшению структурных характеристик почвы, хотя необходима оптимизация дозировок для достижения наилучших результатов, поскольку наблюдались случаи, когда увеличение концентрации не приводило к повышению K_C .

Для образца почвы ПК при обработке калиевыми формами сополимеров при концентрации 0,6% наблюдается рост доли мезоагрегатов до 70,61% и повышение K_C до 2,40, что свидетельствует о высокой эффективности данных обработок в улучшении агрегатного состояния почвы.

Почва ПК показывает более высокую реакцию на обработку полимерными растворами с точки зрения улучшения структурного состава, по сравнению с почвой ПА, что может быть связано с её исходными характеристиками и откликом на обработку.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Сорокина, М.В. (2018). Структурно-агрегатный состав и водопрочность почвы в зависимости от интенсивности обработки. Вестник сельского развития и социальной политики, (1)17, 20-22.
1. Nebytov V.G. Changes in the properties of leached chernozem upon its agricultural use and field – protective afforestation // Soil Sci. 2005. №6. P. 656–664.
2. Кулдашева Ш.А. Химическое закрепление засоленных песков Кок-Дарьи Арала с помощью композиций-закрепителей // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2016. № 12 (30). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/4009> (дата обращения: 07.01.2024).
3. Жумабаев Б., Алламуратова А., Аймурзаева Л., Зарипбаев К. Композиции водорастворимых полимеров для закрепления засоленных песков Арала. Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2023 г .№ 2 (104) URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14944>